

УДК 621.967.3

ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИЙ РЕЗАНИЯ НА ЛЕТУЧИХ БАРАБАННЫХ НОЖНИЦАХ СТАНА ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ

БАТЫРБЕК ӘЛБЕК ЕСІМБЕКҰЛЫ

Докторант, НАО «Карагандинский индустриальный университет», Темиртау,
Казахстан

СИВЯКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Кандидат технических наук, доцент, НАО «Карагандинский индустриальный
университет», Темиртау, Казахстан

ТЫТЮК ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Доктор технических наук, профессор, Криворожский национальный университет,
Кривой Рог, Украина

МАМИРОВ УКТАМ ФАРХОДОВИЧ

Доктор технических наук, профессор, Ташкентский государственный технический
университет имени Ислама Каримова, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В статье исследованы усилия резания на летучих барабанных ножницах стана горячей прокатки, применяемых для обрезки переднего и заднего концов полосы без остановки технологического процесса. Рассмотрены особенности силового взаимодействия режущего инструмента с горячим металлом с учетом кинематических параметров работы ножниц, геометрии ножей, толщины полосы, скорости прокатки и механических свойств материала. На основе анализа процесса резания разработана расчетная модель, позволяющая определять текущие и максимальные значения усилий резания, а также моменты сопротивления, возникающие в процессе работы барабанных ножниц. Установлено влияние температурного фактора и параметров деформируемого металла на характер изменения силовых нагрузок. Полученные результаты могут быть использованы для выбора рациональных режимов работы оборудования, снижения динамических нагрузок на элементы привода, повышения точности реза и увеличения долговечности режущего инструмента. Практическая значимость исследования заключается в возможности применения разработанных зависимостей при модернизации действующих станов горячей прокатки и проектировании высокоскоростных линий обработки металлопроката.

Ключевые слова: усилия резания, летучие барабанные ножницы, стан, горячая прокатка, обрезка полосы, кинематика резания, динамические нагрузки.

Горячая прокатка играет важнейшую роль в современном металлургическом производстве, обеспечивая непрерывное производство высококачественной стальной продукции, отвечающей все более строгим техническим и экономическим требованиям. Этот процесс имеет основополагающее значение не только для достижения точных геометрических размеров и превосходных механических свойств, но и для обеспечения эффективности использования материалов в таких отраслях, как строительство, автомобилестроение и тяжелое машиностроение. По мере развития прокатного производства, ориентированного на более высокие скорости производства и более жесткие допуски, надежность и контроль отдельных компонентов прокатного стана становятся все более важными.

Изначально летучие ножницы использовались для резки лишь простейшего металлопроката, такого как круг, квадрат или полоса. Это было связано с тем, что их

кинематика и система управления не позволяли качественно обрабатывать сложные профили без деформации.

Преодоление ограничений стандартных барабанных ножниц при работе со сложным прокатом, где необходимо большое вертикальное перекрытие, стало возможным благодаря новой концепции режущего инструмента. Так, для листового металла были внедрены наклонные ножи [1], а для углового — эвольвентные и плоские ножи [1], что позволило сохранить высокую производительность оборудования и обеспечить требуемое качество реза.

Несмотря на возрастающую популярность барабанных летучих ножниц, объем научных исследований, посвящённых особенностям процесса резания данным типом оборудования, остаётся крайне ограниченным [2-4]. Недостаточная теоретическая и экспериментальная проработка данного направления существенно затрудняет оптимизацию конструктивных параметров ножниц, совершенствование технологических режимов их работы, а также поиск и обоснование новых областей практического применения.

Объектом исследования является барабанных летучих ножниц стана горячей прокатки листопрокатного цеха №1 АО «Qarmet» [5].

Летучие ножницы предназначены для резки металла на ходу («на лету») при его движении с большой скоростью. Во многих случаях работоспособность этих ножниц определяет производительность прокатного стана.

Ножницы летучие установлены перед чистовой группой клетей непрерывного широкополосного стана горячей прокатки 1700 и предназначены для обрезки переднего и заднего концов полосы подката перед задачей в чистовую группу клетей и последующей прокатки подката в горячекатаный прокат (готовое изделие). При этом передний конец подката после резки имеет в плане форму выпуклого шеврона, а задний — прямой. Для выполнения таких резов на барабанах установлено два вида ножей (прямые и шевронные), расположенные диаметрально противоположно [6].

На рисунке 1 изображена структурная схема летучих ножниц (ЛН) и взаимное расположение барабана с разрезаемой полосой в процессе упругой деформации металла.

а)

Рисунок 1 – Структурная схема ЛН (а) и схема расчёта усилий и моментов сопротивления для барабанных летучих ножниц (б)

На рисунке 1 приняты следующие обозначения:

h – половина высоты полосы металла;

$2h$ – полная высота полосы обрабатывается двумя барабанами, м;

R_6 , R_0 – радиус барабана и радиус режущей кромки (с учетом выступающей части ножа), м;

ϕ – угол, описывающий текущее положение барабана, рад;

X , Y – оси системы координат, в которой рассматривается движение барабана;

O – положение режущей кромки ножа при угле поворота ϕ ;

b – высота области разрушения;

$F_{рез}$, $F_{резт}$ – усилие резания и проекция этого усилия на касательную к поверхности барабана в точке O .

При срезе металла область разрушения представляет собой срезную поверхность, изображенную на рисунке 4 областью серого цвета.

Примем допущение, что разрушение происходит только по сдвигу, тогда при перпендикулярном воздействии усилия, связь между силой резания и характеристикой материала:

$$F = S_{\pi} \cdot \tau_{нс} \quad (1)$$

где S_{π} – площадь разрушения материала;

$\tau_{нс}$ – напряжение сдвига материала при рабочей температуре.

Площадь области разрушения можно вычислить как:

$$S_{\pi} = b \cdot t \quad (2)$$

где t – ширина заготовки (или длина линии реза);

b – высота области разрушения.

Однако в реальных условиях разрезание не происходит строго перпендикулярно к срезной поверхности, а происходит по некоторому сдвиговому (или режущему) углу α . Это

приводит к тому, что эффективная длина среза оказывается больше, а усилие, приложенное в направлении реза, зависит от этого угла. В итоге, уравнение для расчета усилия резания записывается в виде:

$$F = \frac{b \cdot t \cdot \tau_{nc}}{\sin(\alpha)} \quad (3)$$

где b – высота области разрушения, определяющая, какая часть сечения подвергается сдвиговому разрушению;

t – ширина заготовки (или длина линии разреза);

τ_{nc} – критическое напряжение сдвига, при котором начинается разрушение материала.

При горячей прокатке это значение определяется температурой и состоянием материала, α – угол сдвига (или режущий угол), который определяется геометрией контакта режущей кромки и заготовки.

Это уравнение позволяет, зная геометрические размеры заготовки, рабочее значение напряжения сдвига τ_{nc} (учитывающее температурное состояние материала) и угол сдвига α , оценить требуемое усилие резания, которое должны развить летучие ножницы для корректного выполнения разреза.

На практике могут вводиться дополнительные эмпирические коэффициенты или поправки для учета таких факторов, как неидеальные условия резания, влияние динамики процесса, точность зазора между ножницами и т.п. Выбор конкретной модели зависит от деталей технологического процесса и используемого оборудования.

Определить одно универсальное значение напряжения сдвига τ_{nc} для стали при 900 °С достаточно сложно, поскольку оно зависит от многих факторов, таких как состав стали, микроструктура, скорость деформации, степень деформации и конкретные условия испытания. Однако в инженерной практике для приблизительных расчётов часто используют ориентировочные значения, основанные на экспериментальных данных.

Для стали, находящейся в полносформированной аустенитной области (что характерно для температур около 900 °С), типичные значения критического напряжения сдвига могут находиться в диапазоне 20–30 МПа.

В рассмотренной модели принимаем значение критического напряжения сдвига равным 20 МПа. Это значение является ориентировочным и может корректироваться в зависимости от конкретных условий процесса горячей прокатки и состава стали.

Для более точных расчётов рекомендуется опираться на экспериментальные данные для конкретного типа стали и условий обработки.

Опираясь на геометрические соображения, запишем необходимые выражения, исходя из схемы рисунка 1б.

Разрезание металла начинается в момент соприкосновения режущей кромки ножа с поверхностью металлической полосы. Это событие имеет место, когда проекция вектора R_0 на вертикальную ось будет равняться радиусу барабана R_B . Для определения угла, при котором начинается резание металла, воспользуемся следующим равенством:

$$(R_B + h) \cdot \sin(\varphi) = R_B \rightarrow \varphi_{\text{снпм}} = \arcsin\left(\frac{R_B}{R_B + h}\right) \quad (4)$$

В процессе вращения барабана высота области разрушения b увеличивается и может быть вычислена по выражению:

$$b = Y_0 - R_B = (R_B + h) \cdot \sin(\varphi) - R_B \quad (5)$$

где YO – координата точки резания O по вертикальной оси.

Следует иметь ввиду, что до достижения углом поворота значения $\phi_{\text{старт}}$, а также после прохождения точки $\phi = 180$ градусов, резания металла не происходит, и высоту области разрушения b следует принимать равной нулю.

Окончательно, для вычисления усилия резания и создаваемого этой силой момента сопротивления запишем следующие выражения:

$$F_{PE3} = \frac{b \cdot t \cdot \tau_{nc}}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right)} \quad (6)$$

$$T_{PE3} = F_{PE3} \cdot R_0 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right) \quad (7)$$

Воспользовавшись приведенными выражениями, рассчитаем зависимость момента сопротивления барабанных летучих ножниц для условий стана горячей прокатки «1700» листопрокатного цеха №1 АО «Qarmet». Полученные результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример расчетной зависимости момента сопротивления от угла поворота барабана

Выводы. Проведенное исследование показало, что процесс резания на летучих барабанных ножницах стана горячей прокатки определяется не только геометрией ножей и кинематикой их движения, но и совокупным влиянием температурного состояния металла, толщины полосы и условий сдвигового разрушения материала. В работе рассмотрен механизм формирования усилия резания при непрерывном движении полосы и установлено, что величина нагрузки изменяется в зависимости от текущего положения барабана и развития зоны разрушения металла. На этой основе предложена расчетная схема,

позволяющая оценивать усилие резания и момент сопротивления в характерные моменты рабочего цикла ножниц. Полученные зависимости могут быть использованы для инженерной оценки нагрузок на привод барабанных ножниц, выбора более рациональных режимов резания и повышения надежности оборудования при эксплуатации в условиях горячей прокатки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Леонов И.С., Фуга Г.П., Крылов Г.Л., Песоцкий В.Г. Ножницы для резки листового и сортового проката. М.: Машиностроение, 1972. 376 с.
2. Xia J.Y., Ding W.H., Li Z.Y. Calculation of Cutting Force for Drum Type Arc Flying Shear // Advanced Materials Research. 2010. Vol. 145. P. 434-442. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.145.434.
3. Zyryanov V.V., Ivanov A.M. & Gaitanov I.Y. Use of Shears with a “Rolling Cut”. Metallurgist 48, 126–128 (2004). <https://doi.org/10.1023/B:MELL.0000037171.33013.7e>
4. Ghosh K. A Study on Kinematic Analysis of Crank-Type Flying Shear Mechanism for Production-Oriented Design and Motion Control // Journal of The Institution of Engineers (India): Series C. 2019. Vol. 100, No. 6. P. 851-858. DOI: 10.1007/s40032-018-0495-x.
5. Metallургический комбинат «Qarmet» [Электронный ресурс]. – URL: <https://qarmet.kz/ru/>.
6. АО «Qarmet» Технологическая инструкция ТИ ПГ- 01-2022 «Горячая прокатка полос в листопркатном цехе №1» г.Темиртау 2022 г. – 89 с.